

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 3, No.4, 2024 Octubre-Diciembre

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

The logo for "Saber Policial" features a stylized book icon above the text "SABER POLICIAL". The "S" is large and bold, and "POLICIAL" is in a smaller font.

GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ERA DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA FUNCIÓN POLICIAL

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas²

Resumen

En la era de las innovaciones tecnológicas, la gestión del riesgo en la función policial se ha vuelto crucial para abordar los desafíos emergentes y garantizar la seguridad ciudadana. El problema radica en la necesidad de integrar eficientemente nuevas tecnologías, como inteligencia artificial, análisis de datos y drones, sin comprometer la integridad y la ética en la aplicación de la ley. El artículo es producto de una revisión documental de investigaciones sobre la temática. Los hallazgos muestran que una gestión adecuada del riesgo puede mejorar la precisión y la eficiencia en la detección de delitos, la respuesta a incidentes y la prevención de la criminalidad, al tiempo que protege los derechos individuales. En conclusión, la implementación estratégica de tecnologías innovadoras, respaldada por políticas claras y capacitación continua, es esencial para equilibrar la innovación tecnológica con la responsabilidad y la equidad en la función policial.

Palabras Clave: Función policial, Gestión del riesgo, Innovación policial

Gestión del riesgo

Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, para luego establecer las estrategias de su tratamiento utilizando recursos gerenciales.

Al respecto, Safety Culture (2024, p.1) señala que “es una forma de que las organizaciones identifiquen los peligros y amenazas potenciales permitiendo establecer estrategias preventivas y de contingencia efectivas para eliminar o mitigar las posibilidades de que ocurran o su impacto”. De acuerdo con esta fuente, el objetivo de la gestión de riesgo es proteger a una organización de posibles pérdidas o amenazas a su funcionamiento continuo, que pueden ser de índole financiera, a nivel de imagen corporativa o perjuicios a los colaboradores.

²Doctora en ciencias de la educación. Docente UNES-IUAC. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

Además, clasifica la gestión de riesgos, en cinco tipos, tal como se evidencia en la tabla 1, a continuación.

Tabla 1
Tipos de Gestión de Riesgos

No.	Riesgo	Descripción
1	Aceptación	Cuando la organización decide aceptar los riesgos asociados a una situación concreta, al considerar que no vale la pena el costo y el esfuerzo para mitigar los eventos que pueden ocurrir debido al riesgo
2	Transferencia	Se produce cuando la organización traslada los riesgos a otra parte, por ejemplo, mediante un seguro.
3	Evitación	Cuando la organización toma medidas para prevenir o evitar que se produzca un riesgo concreto, como una lesión, una enfermedad o la muerte. La empresa mitiga estos riesgos no involucrándose en actividades o situaciones de riesgo.
4	Reducción	Cuando la organización adopta medidas o métodos para reducir el impacto de un riesgo concreto que se produce. Combina la aceptación del riesgo, ya que reconoce el riesgo que conlleva, al tiempo que se centra en cómo reducir y contener la pérdida de la propagación.
5	Compartición	Cuando la organización distribuye el riesgo a todo el equipo. Este método retira la carga de los sucesos problemáticos a un departamento y la comparte con otros, de modo que los que pueden ayudar y prestar apoyo a ese problema puedan ayudar y controlar esos riesgos.

Fuente: Safety Culture (2024)

De modo que una gestión de riesgo efectiva implica tratar los riesgos usando una combinación de estas estrategias, cuya elección depende del impacto, probabilidad y costo de cada riesgo, a fin que la organización pueda protegerse de amenazas y aprovechar oportunidades de manera proactiva. Ahora bien, dicha gestión se rige por unos principios que se mencionan en la tabla 2, a continuación.

Tabla 2
Principios Básicos de la Gestión de Riesgo

No.	Principio	Descripción
1	Identificación	Implica reconocer y documentar los riesgos que pueden afectar a la organización. Es el primer paso para poder gestionar adecuadamente cualquier amenaza potencial
2	Análisis	Una vez identificados, los riesgos deben ser analizados para entender su naturaleza, probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían tener en la organización. Este análisis ayuda a priorizar los riesgos según su gravedad
3	Control	Se refiere a la implementación de medidas para mitigar o

		eliminar los riesgos identificados. Puede incluir estrategias de prevención y control, así como planes de respuesta ante incidentes
4	Financiación	Implica gestionar el impacto financiero de los riesgos, lo que puede incluir la compra de seguros o la creación de reservas financieras para cubrir posibles pérdidas
5	Gestión de Siniestros	Se centra en la respuesta a incidentes cuando ocurren, incluyendo la gestión de reclamaciones y la recuperación de pérdidas

Fuente: Safety Culture (2024)

La gestión de riesgos es un proceso dinámico y cíclico que debe ser parte integral de la cultura organizacional, pues además de ayuda a proteger los activos y la reputación de la organización, fomenta la toma de decisiones informadas y estratégicas; permitiendo a las organizaciones adaptarse a un entorno cambiante, donde los riesgos pueden evolucionar y surgir nuevos desafíos, lo que resulta en una mayor resiliencia organizacional así como una mejor capacidad para alcanzar los objetivos estratégicos, asegurando así su sostenibilidad y éxito a largo plazo.

Tabla 3
Principios Adicionales según ISO 31000:2018

No.	Principio	Descripción
1	Integración	La gestión de riesgos debe ser parte integral de todos los procesos de la organización, no un proceso aislado
2	Estructura y exhaustividad	Debe existir un enfoque estructurado y exhaustivo en la gestión de riesgos, asegurando que todos los aspectos relevantes sean considerados
3	Adaptación	El proceso de gestión de riesgos debe adaptarse al contexto específico de la organización y a su entorno
4	Inclusividad	La participación de las partes interesadas es crucial para obtener información valiosa y fomentar la conciencia sobre los riesgos
5	Dinamismo	La gestión de riesgos debe ser flexible y capaz de adaptarse a los cambios en el contexto organizacional y en los riesgos mismo
6	Mejor información disponible	Las decisiones deben basarse en información actualizada y relevante, teniendo en cuenta las limitaciones y la incertidumbre asociadas
7	Factores humanos y culturales	Es esencial considerar cómo el comportamiento humano y la cultura organizacional afectan la gestión de riesgo
8	Mejora continua	La gestión de riesgos debe evolucionar y mejorar con el tiempo, aprendiendo de experiencias pasada

Fuente: ISO 31000:2018

Estos principios se enumeran en la norma misma, constituyen un conjunto de lineamientos fundamentales para establecer un marco eficaz de gestión de riesgos dentro de la organización, ofreciendo una orientación más específica para la aplicación práctica de la gestión de riesgos en diversas organizaciones. Lo cual traerá como beneficios: (a) mayor eficacia en la gestión de riesgos; (b) mejora en la toma de decisiones; (c) mayor resiliencia ante los cambios y las perturbaciones; (d) aumento de la confianza de las partes interesadas y (e) cumplimiento normativo de los requisitos legales y regulaciones aplicables.

La gestión del riesgo en la era de las innovaciones tecnológicas

Particularmente, la gestión del riesgo en la era de las innovaciones tecnológicas debe caracterizarse por ser: (a) anticiparse a los riesgos emergentes, adaptándose rápidamente a los cambios en el entorno tecnológico; (b) cuya toma de decisiones esté respaldada por datos confiables; (c) involucrar a todas las áreas de la organización, fomentando la colaboración y la comunicación entre los diferentes equipos; (d) considerar el factor humano, incluyendo la capacitación y la concientización de los empleados sobre los riesgos; (e) construir organizaciones capaces de recuperarse rápidamente de los incidentes y adaptarse a las nuevas circunstancias; (f) considerar los aspectos éticos de la innovación, asegurando que las nuevas tecnologías se utilicen de manera responsable y respetuosa con los valores humanos.

Al respecto, Bongani (2024) afirma que, en medio de un periodo caracterizado por un acelerado y vertiginoso avance tecnológico, la gestión de riesgo encuentra obstáculos y perspectivas incomparables, que ameritan que las organizaciones deban cambiar las técnicas convencionales para evaluar los riesgos, reevaluar los perfiles de riesgo.

Advierte además que ahora los riesgos en cascadas son más probables debido a la creciente interconexión de los sistemas globales. La ciberseguridad se vuelve crítica y requiere precauciones avanzadas para proteger los datos privados. Como aspectos positivos señala que la combinación de aprendizaje automático y

análisis predictivo hace posible nuevos instrumentos para la predicción y mitigación de riesgos. En la tabla 4, a continuación, se presenta una síntesis de artículos sobre el tema.

Tabla 4
Artículos sobre Gestión de Riesgos

Autores / Artículo	Descripción
Bogani, M. (2024). Las implicaciones para la gestión de riesgos en la era de los avances tecnológicos	Analiza la adaptación de las estrategias de gestión de riesgos frente a los avances tecnológicos, enfatizando la necesidad de enfoques actualizados para abordar la ciberseguridad, las implicaciones éticas y la resiliencia organizacional a fin que puedan adaptarse al panorama cambiante. Destaca la importancia de la protección de datos privados, junto con la necesidad de tomar precauciones avanzadas ante las nuevas vulnerabilidades provocadas por los avances tecnológicos. Enfatiza la importancia de la planificación de escenarios y las pruebas de estrés en la gestión de riesgos para abordar los riesgos conocidos y desconocidos asociados con los avances tecnológicos. Subraya la necesidad de un enfoque equilibrado entre la promoción de la innovación y la salvaguardia de los intereses públicos para afrontar los desafíos legales y regulatorios que plantean los rápidos avances tecnológicos. Se analizan los riesgos relacionados con la tecnología blockchain, los dispositivos IoT y las implicaciones éticas del uso de datos, enfatizando la necesidad de estrategias sólidas de gestión de riesgos frente a las tecnologías en evolución.
Pomaza, A. (2023). Gestión innovadora de riesgos: identificación, evaluación y gestión de riesgos en el contexto de la gestión innovadora de proyectos	Señala que la gestión de riesgos es crucial para la competitividad y sostenibilidad organizacional en el entorno empresarial actual. Propone el desarrollo de herramientas de evaluación de riesgos que involucran métodos, modelos y enfoques analíticos para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Las estrategias sugeridas incluyen medidas proactivas para prevenir riesgos, establecer puntos de control, crear planes de respaldo e implementar un sistema de control y monitoreo de riesgos. Se proporcionan recomendaciones prácticas y ejemplos en escenarios del mundo real, con el objetivo de mejorar las prácticas de gestión de riesgos en organizaciones fomentando el desarrollo sostenible
Sánchez, L. (2023). Nuevas Fronteras en la gestión de la seguridad	Analiza los desafíos y la importancia de gestionar los riesgos en la innovación, destacando las incertidumbres y los riesgos potenciales asociados con las innovaciones nuevas y disruptivas. Señala que las tecnologías de la información y la comunicación están fomentando una sociedad altamente conectada, aportando innumerables mejoras a la vida diaria (por ejemplo, transporte, salud, comunicaciones, negocios, eficiencia, entretenimiento). Sin embargo, también está creando un ecosistema complejo e interconectado de riesgos de seguridad que amenaza la

	<p>privacidad, honor, información y otros recursos materiales. Por tanto, se puede ver claramente que los métodos tradicionales de análisis de riesgos de seguridad de la información son un medio insuficiente para proteger a los ciudadanos. Sin embargo, la aparición o evolución de tecnologías avanzadas como la computación cuántica, aprendizaje automático, modelos semánticos, inteligencia de enjambre puede empujar hacia una nueva dimensión tecnológica que busque una conciencia más conectada e integrada de los riesgos de seguridad. Enfatiza el papel de las herramientas y enfoques de gestión de riesgos en la evaluación y mitigación de diversos riesgos, como los tecnológicos, financieros, de mercado y organizacionales, para garantizar el éxito de las iniciativas innovadoras.</p>
<p>Rossetti, G. y Quiroga, O. (2023). Metodología de gestión de riesgos para el desarrollo de productos tecnológicos en una empresa multinacional.</p>	<p>Señala que el modelo de gestión de riesgos consta de cuatro etapas: Identificación, Evaluación, Plan Estratégico y, Monitoreo y control de riesgos, cuya secuencia cíclica permite considerar todos los posibles riesgos, asignarles prioridades y realizar un seguimiento periódico no sólo de ellos sino también de sus medidas de prevención y acción. Se trata de un proceso iterativo que permite identificar y controlar riesgos que no se habían tenido en cuenta anteriormente. Sin ese enfoque sistemático, la probabilidad de que los riesgos no se identifiquen o se identifiquen de forma tardía es alta.</p>
<p>Belanova, N. (2022). Riesgos en la Adopción de Tecnología</p>	<p>La automatización de los procesos tecnológicos y la digitalización de las distintas esferas de la economía son tareas clave de la gestión. Las principales amenazas y riesgos para el desarrollo son las amenazas transfronterizas y el uso ilegal de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, incluidos los ataques informáticos a la infraestructura de la información y los medios de comunicación. La tarea principal para resolver los problemas de ciberseguridad es la introducción de tecnologías y productos de software nacionales. El artículo, analiza los riesgos de la adopción de nuevas tecnologías de TI. Inicialmente, se identificaron los riesgos en cada etapa de la implementación del proyecto y la introducción de tecnologías de TI, luego se aplicó la metodología de evaluación de riesgos basada en la determinación de la probabilidad de riesgo y el grado de realización de las consecuencias negativas (pérdidas para la organización). Cada riesgo se evaluó teniendo en cuenta dos elementos. El primero es la probabilidad de ocurrencia del riesgo. El segundo es el peligro de riesgo o las consecuencias adversas (pérdidas) que surgen en la organización en caso de su realización. Para determinar el grado de riesgo de los riesgos, se asignaron 4 grupos de prioridad, se calcularon los valores de ponderación de los grupos y los riesgos. Posteriormente, se evaluó cada riesgo y se clasificaron los riesgos de implementar nuevas tecnologías de TI. El estudio ha demostrado que los principales riesgos de la implantación de TI son los riesgos de innovación, los riesgos de seguridad de la información, los riesgos relacionados con la disminución de la productividad y la capacidad de los sistemas de información, con los cambios en el presupuesto del proyecto, los</p>

	<p>errores de cálculo en la selección de técnicas, equipos, su instalación y la cualificación insuficiente de los ejecutores. La agrupación de los riesgos según la etapa de su ocurrencia ha demostrado que los riesgos aumentan y tienen la valoración agregada más alta en la etapa de operación. Los riesgos se gestionan a lo largo de la vida del proyecto, pero la capacidad de gestionarlos disminuye a medida que el proyecto avanza hacia su finalización. La identificación, evaluación y clasificación de los riesgos es la base para desarrollar un sistema de gestión de riesgos eficaz.</p>
<p>Roberts, P. (2022). Simplificando la gestión de riesgos: un enfoque basado en evidencias para crear valor para las partes interesadas</p>	<p>En las últimas décadas se ha prestado mucha más atención a la gestión de riesgos a nivel organizacional, como lo demuestra la proliferación de leyes, regulaciones, estándares internacionales y guías de buenas prácticas. La experiencia reciente de Covid-19 no ha hecho más que acentuar esta atención. El creciente interés en la disciplina ha ido acompañado de un crecimiento significativo en la profesión de gestión de riesgos; pero los profesionales no cuentan con libros adecuados que los guíen en su trabajo o los desafíen en su desarrollo profesional. Este libro intenta ubicar la práctica de la gestión de riesgos dentro de las organizaciones en un contexto más amplio, analizando tanto por qué tratamos de gestionar el riesgo como cómo lo hacemos. Al hacerlo, cuestiona dos tendencias importantes en la práctica de la gestión de riesgos: el tratamiento de la gestión de riesgos principalmente como una cuestión de cumplimiento dentro de una narrativa general de gobernanza corporativa; y el uso muy extendido de herramientas de evaluación de riesgos cualitativas ("mapas de calor", etc.) que no tienen absolutamente ninguna eficacia probada. En conjunto, estas tendencias han dado lugar a que se dedique mucha atención al desarrollo de sistemas formalizados para identificar y analizar los riesgos; pero hay poca evidencia de que esto esté impulsando esfuerzos prácticos y rentables para gestionar realmente el riesgo. Parece haber una preocupación por los riesgos en sí mismos, en lugar de centrarse en las acciones positivas que pueden (y deben) adoptarse para beneficiar a las partes interesadas. Propone un enfoque cuantitativo y simple para la gestión de riesgos, desafiando las tendencias actuales y centrándose en tratar los riesgos como decisiones comerciales normales.</p>
<p>Corbeil, A. (2021). La Gestión del Riesgo</p>	<p>Analiza los desafíos y la importancia de gestionar los riesgos en la innovación, centrándose en las incertidumbres y los riesgos asociados con las innovaciones nuevas y disruptivas. Destaca tres componentes: (a) Prospectiva: centrada en la identificación y análisis, así como en la concientización sobre los riesgos potenciales; (b) Correctiva: Involucra acciones que se implementan antes de que ocurra, enfocándose en la prevención y en la reducción de vulnerabilidades; (c) Reactiva: referida a las medidas que se toman una vez que ocurre el riesgo. Señala que la gestión del riesgo es un proceso completo que va más allá de simplificar reducir el riesgo en sí mismo. Se trata de un enfoque sistémico que incluye la incertidumbre, el cambio climático, la</p>

	prevención, la inclusión social y el desarrollo de la resiliencia a nivel social, institucional e infraestructura, así como su integración la gestión del riesgo en la estrategia de las instituciones para registrar cumplir metas y objetivos de manera efectiva. Es un proceso multidimensional que abarca aspectos culturales, sociales, empresariales y gubernamentales. Su implementación efectiva requiere la participación activa de diversos actores, la integración en las estrategias organizacionales y la adaptación a normativas y están internacionales para mitigar los riesgos de manera eficaz.
Mazzarol, T. (2019). Gestión de Riesgo en la Innovación	El documento profundiza en la gestión del riesgo en la innovación, destacando su incertidumbre inherente y los riesgos potenciales, especialmente en innovaciones radicales y disruptivas. Necesidad de estrategias efectivas de gestión de riesgos en tales empresas. Señala que las herramientas y enfoques de gestión de riesgos desempeñan un papel crucial en la evaluación y mitigación de diversos tipos de riesgos, como los riesgos tecnológicos, financieros, de mercado y organizacionales, para garantizar el éxito de los proyectos innovadores.

Fuente: Elaboración propia con base a los autores de los artículos presentados

Los artículos citados en la tabla anterior, destacan la vulnerabilidad intrínseca de los sistemas tecnológicos es una de las principales justificaciones de la importancia de reconocer y controlar nuevas amenazas. Mucho más aun en el mundo actual, en el que la innovación y la disrupción son constantes, conllevando a novedosos y complicados riesgos emergentes e incertidumbres que generan problemas a las organizaciones, haciéndolas más vulnerables a los ataques a la ciberseguridad como resultado de su creciente dependencia de la tecnología, por lo que deben implementar sólidas medidas de seguridad para proteger sus sistemas y datos confidenciales.

La gestión de riesgos tecnológicos en la función policial

Implica consideraciones críticas como el impacto de la tecnología en las medidas de desempeño policial, los riesgos asociados con la tecnología y los factores humanos, las limitaciones de recursos, las actitudes profesionales, las preocupaciones sobre la privacidad y la confianza pública. El uso de tecnologías de monitoreo electrónico en asociación con las víctimas puede mejorar la

seguridad, reducir la violencia repetida y mejorar la legitimidad policial, enfatizando una estrategia centrada en las víctimas para una vigilancia más inteligente.

La integración de análisis de big data en la policía puede mejorar significativamente la gestión de riesgos y crisis, mejorando el rendimiento operativo y el conocimiento dentro de las organizaciones policiales. Sin embargo, existen desafíos en la implementación real de los avances tecnológicos, ya que los cambios organizacionales hacia actividades centradas en el riesgo pueden no siempre traducirse en prácticas de primera línea, y los oficiales a menudo usan la tecnología para justificar acciones hacia grupos específicos. Por lo tanto, abordar los riesgos tecnológicos en la policía requiere un enfoque integral que considere no solo cuestiones operativas sino también preocupaciones organizacionales, de gestión, comunitarias y políticas.

Tabla 5

Artículos sobre Gestión de Riesgos Tecnológicos en la función policial

Autores / Artículo	Descripción
Albastaki, A. (2024). Desarrollo de un marco integrado para la gestión de riesgos en la policía: gestión de crisis utilizando análisis de big data como estudio de caso.	Recopilaron mediante cuestionarios distribuidos a 450 agentes de policía de todos los departamentos de Dubái. El análisis se realizó utilizando el software AMOS dentro de un marco de modelado de ecuaciones estructurales para evaluar el impacto del análisis de big data en la gestión de riesgos y crisis de la policía. Los resultados indican que el análisis de big data mejora significativamente la gestión de riesgos y la gestión de crisis en la policía. Se descubrió que la gestión de riesgos policiales sirve como factor mediador entre el análisis de big data y la gestión de crisis de seguridad. Estos hallazgos sugieren que la aplicación de big data puede mejorar sustancialmente el conocimiento y el desempeño operativo en las organizaciones policiales.
Gi-bok, C. (2024). Amenazas de las nuevas tecnologías y la orientación de la actividad policial.	Las nuevas tecnologías son la fuerza impulsora del crecimiento económico y el desarrollo y afectan el estilo de vida y el pensamiento de las personas. En particular, las actividades económicas en el ciberespacio se están expandiendo debido a la combinación de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y la Internet de las Cosas (IoT), y el ciberespacio se fusiona con el espacio real para tener diversos efectos en la sociedad real. Además, los países de todo el mundo reconocen y desarrollan nuevas tecnologías como la tecnología cuántica, la inteligencia artificial (IA) y la comunicación móvil de sexta generación (6G) como un medio para fortalecer la competitividad en sus economías, seguridad y campos de defensa, y la nueva tecnología en sí misma está en el centro de la lucha por la supremacía entre países. El ciberespacio, donde el

	<p>uso de nuevas tecnologías se acelera y la interdependencia se intensifica durante las actividades económicas y estructurales sociales, beneficia a los humanos y se visualizan amenazas, y la incertidumbre en el ciberespacio continuará. Es necesario que la policía realice actividades para hacer frente a las nuevas amenazas derivadas del desarrollo de nuevas tecnologías</p>
<p>Wienroth, M. (2023). La tecnología en la policía, la policía en una sociedad tecnológica</p>	<p>Reflexiona sobre cómo se imaginan, adoptan y supervisan las tecnologías, para contribuir a la comprensión y anticipación de las prácticas y necesidades cambiantes de la policía, mediante el abordaje de dos elementos clave: (a) la producción de conocimiento tecnológico, su conformación en las prácticas policiales así como la cultura institucional, sobre la vigilancia policial basada en la inteligencia y la basada en la evidencia; y (b) el papel de la tecnología en la creación de legitimidad para la vigilancia policial, evidenciándose la complejidad de la relación entre la tecnología y la policía, así como que el contexto es vital, ya que la tecnología no necesariamente se usa como se pretende, y su aplicación no puede considerarse neutral, sino que debe entenderse en interacción con otras diversas prácticas de conocimiento (investigativas, procesales, judiciales, institucionales, sociales) por lo que se requiere la comunicación y colaboración a través de las fronteras institucionales y disciplinarias.</p>
<p>Putra, M. y Mutijarsa, K. (2021). Diseño de un sistema de gestión de riesgos de seguridad de la información para el centro de mando de la policía regional de Bali basado en la norma ISO 27005</p>	<p>Presenta un diseño mediante la integración de dos estándares para gestionar los riesgos de seguridad de la información en un Comando de Policía. La ISO 27005: 2018, como base de la gestión de la seguridad de la información, y la norma NIST SP 800-30 revisión 1 utilizada como método para realizar evaluaciones de riesgos de la información. A partir de esta investigación, se produce un diseño de gestión de riesgos de seguridad de la información y los resultados de la identificación de riesgos y recomendaciones para manejarlos. La ISO 27002 se utiliza como referencia para la recomendación de control. Los resultados de la validación concluyeron que los resultados del diseño para el centro de comando de la policía nacional de Indonesia han podido satisfacer las necesidades organizacionales en la identificación y gestión de riesgos al llevar a cabo tareas operativas.</p>
<p>Johnson, D. et al (2020). Adaptación funcional de la policía a la era digital o postdigital: debates con expertos en ciberdelincuencia</p>	<p>Examina los desafíos de adaptación funcional que enfrenta la policía en respuesta a los cambios impulsados por la tecnología en la naturaleza del delito. Presenta los resultados de un taller celebrado con investigadores de delitos cibernéticos (no todos eran agentes de policía) en términos de la importancia de cuatro cuestiones organizativas y culturales clave (gestión, liderazgo y ética institucional dentro de la policía; los riesgos de la complicación excesiva y las distinciones exageradas entre la policía cibernética y la del mundo real; ética; y conocimiento, capacitación y desarrollo) junto con el desarrollo y la adquisición de nuevas capacidades técnicas.</p>
<p>Rios, C. y Guerrero, M. (2019). Evaluación del</p>	<p>Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han convertido en herramientas fundamentales para apoyar los</p>

<p>contexto organizacional en la gestión del riesgo de tecnología de información con un enfoque basado en COBIT.</p>	<p>procesos de negocio. No obstante, su incorporación ha traído nuevas y sofisticadas amenazas y vulnerabilidades. Por ello, la gestión de riesgos en Tecnologías de Información es un factor determinante para garantizar la continuidad del negocio. Una de las primeras actividades que se deben abordar en la gestión de riesgos, es la evaluación del contexto organizacional, que arroja como resultado una comprensión de la empresa en torno a su estrategia para gestionar riesgos y al papel que tienen los empleados en las necesidades de control. Se definen un conjunto de indicadores basados en los procesos catalizadores de COBIT para determinar el nivel de madurez del contexto organizacional para la gestión de riesgos. Adicionalmente se propone una estrategia enfocada al recurso humano para la evaluación de las amenazas y vulnerabilidades. Los resultados de su aplicación permitieron constatar que a pesar de que se definen políticas en torno a la gestión de riesgos más del 70% de los empleados no las implementa a cabalidad, por lo cual, evaluar el contexto organizacional periódicamente y con indicadores claros es fundamental.</p>
<p>Lio, T. (2019). Aplicación de la tecnología y gestión policial: problemas y desafíos</p>	<p>Examina los problemas y desafíos críticos relacionados con la aplicación de la tecnología para mejorar la gestión de las organizaciones policiales. Revisa los antecedentes del modelo de servicio policial, el desarrollo de la tecnología relacionada con la policía y la relación entre estas tecnologías y las medidas de desempeño policial. Con base en el análisis de los conceptos gerenciales, el estudio proporciona discusiones sobre los riesgos de la tecnología y los factores humanos, la limitación de recursos, la actitud y la cultura profesional, las preocupaciones por la privacidad, el video ciudadano y las redes sociales, y la confianza pública. Concluye con sugerencias para examinar la aplicación de la tecnología policial desde una perspectiva amplia para abordar no solo los problemas operativos de la tecnología sino también las preocupaciones relacionadas con la organización, la gestión, la comunidad y las políticas. Los hallazgos de este estudio contribuyen a la comprensión de la aplicación, la contribución y la limitación de la tecnología en la gestión pública.</p>
<p>Koper, C. et al (2014). Optimización del uso de la tecnología en la policía: resultados e implicaciones de un estudio multicéntrico sobre los aspectos sociales, organizativos y conductuales de la implementación de tecnologías policiales.</p>	<p>Los hallazgos obtenidos mediante entrevistas, grupos de discusión, y encuestas sugieren que los efectos de la tecnología son complejos y que los avances tecnológicos no siempre producen mejoras obvias o fáciles en la productividad, la comunicación, la cooperación, la gestión o la satisfacción laboral. Además, la policía a menudo no hace usos estratégicos óptimos de la tecnología para reducir la delincuencia y servir a los ciudadanos. Destaca la necesidad de capacitación e investigación que pueden ayudar a la policía a mejorar su adquisición y uso de la tecnología.</p>

Fuente: Elaboración propia con base a los autores de los artículos presentados

La adecuada gestión de riesgos tecnológicos, constituye un aspecto crucial para garantizar la efectividad y seguridad de las operaciones policiales. La literatura académica destaca la importancia de evaluar el contexto organizacional en la gestión del riesgo de tecnología de información, ya que este proceso implica cambios a nivel organizacional más allá de la inversión en tecnología. Al respecto, Rios y Guerrero (2019) señalan que la gestión de riesgos busca llevar los riesgos a un nivel aceptable y garantizar las medidas de control necesarias.

Por su parte, Rossetti (2023) manifiesta que, en el ámbito policial, la implementación de metodologías de gestión de riesgos es fundamental para el desarrollo de productos tecnológicos y puede aportar un valor significativo a las operaciones policiales, así como para la gestión de crisis en el ámbito policial de acuerdo con Albastaki (2024). La relación entre la tecnología y diversos aspectos organizacionales y comportamentales en la policía es un tema que requiere mayor comprensión según Koper et al (2014).

Para Johnson et al (2020) la adaptación funcional de la policía a la era digital y postdigital también plantea desafíos que deben abordarse para mantener la efectividad en la lucha contra la delincuencia. En la tabla 6, a continuación, se consolidan los principales riesgos tecnológicos en la función policial.

Tabla 6
Principales Riesgos Tecnológicos en la Función Policial

Riesgo	Descripción
Ciberataques	<ul style="list-style-type: none">-Robo de datos sensibles: Información confidencial de investigaciones, denuncias, y ciudadanos puede ser sustraída y utilizada para fines maliciosos.-Interrupción de servicios: Sistemas de comunicación, bases de datos y otros servicios críticos pueden ser inhabilitados, afectando la capacidad operativa de la policía.-Desinformación y propaganda: La manipulación de información puede socavar la confianza pública y desestabilizar la situación.
Vulnerabilidades en dispositivos	<ul style="list-style-type: none">-Teléfonos móviles: Los dispositivos móviles son cada vez más utilizados por los agentes para acceder a información confidencial. Si no están adecuadamente protegidos, pueden ser hackeados o infectados con malware.-Vehículos policiales: Los sistemas electrónicos de los vehículos policiales pueden ser vulnerables a ataques, lo que podría comprometer la seguridad de los agentes y del público.

Uso indebido de la tecnología

-Vigilancia masiva: El uso excesivo o indiscriminado de sistemas de vigilancia puede infringir derechos civiles y generar desconfianza.
-Sesgos algorítmicos: Los algoritmos utilizados en herramientas de análisis de datos pueden perpetuar sesgos y discriminaciones.

Fuente: Elaboración propia con base a los autores de la tabla anterior

La creciente dependencia de la tecnología en la función policial ha traído consigo una serie de beneficios innegables, como la mejora en la eficiencia de las investigaciones, la comunicación más rápida y la capacidad de análisis de grandes volúmenes de datos. Sin embargo, esta misma dependencia expone a las fuerzas del orden a una amplia gama de riesgos tecnológicos que pueden comprometer la seguridad, la integridad de las operaciones y la confianza pública. Es por ello, que es fundamental su adecuada gestión.

Estrategias para la Gestión de Riesgos

Con base a la revisión de los autores anterior, se puede sintetizar que, para gestionar los riesgos tecnológicos, es esencial que las instituciones policiales desarrollen estrategias que incluyan:

-Capacitación del Personal: Es fundamental que los funcionarios reciban formación adecuada sobre el uso de nuevas tecnologías, lo que no solo mejora su competencia, sino que también aumenta su disposición a adoptar cambios, haciéndolos conscientes de los riesgos y responsables de adoptar prácticas seguras.

-Actualización de Equipos: La renovación de equipos y sistemas de comunicación es crucial para garantizar una operatividad eficiente. Esto incluye la adquisición de dispositivos modernos que facilitan la comunicación y el análisis de datos.

-Implementación de Protocolos de Seguridad: Establecer protocolos claros para el uso de tecnologías puede ayudar a mitigar los riesgos asociados con su implementación. Esto incluye directrices sobre la protección de datos y la gestión de información sensible. Implementar medidas robustas de seguridad para

proteger los datos sensibles, como cifrado, autenticación de dos factores y controles de acceso, así como desarrollar planes de respuesta a incidentes cibernéticos para minimizar el impacto de los ataques y restaurar rápidamente los servicios.

-Colaboración con expertos en ciberseguridad: Establecer alianzas con expertos en ciberseguridad para obtener asesoramiento y apoyo técnico.

-Evaluación Continua: Realizar evaluaciones periódicas de los sistemas tecnológicos y su impacto en las operaciones policiales es vital para identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias de gestión de riesgos. Realizar evaluaciones de riesgos periódicas para identificar nuevas amenazas y actualizar las medidas de seguridad.

-Uso ético de la tecnología: Promover el uso ético de la tecnología, garantizando el respeto a los derechos humanos y la privacidad.

Conclusión

La gestión de riesgos tecnológicos en la función policial es un proceso continuo que requiere un enfoque integral. La adopción efectiva de las tecnologías emergentes y disruptivas pueden transformar positivamente la función policial, pero es esencial abordar los desafíos asociados para maximizar sus beneficios y garantizar la seguridad tanto de los funcionarios como de la comunidad que sirven.

Resulta innegable que la función policial, es cada vez más dependiente de la tecnología, enfrentando una serie de desafíos en cuanto a la gestión de riesgos tecnológicos, que pueden comprometer la seguridad de los agentes, la integridad de las investigaciones, y la confianza de la ciudadanía en las instituciones policiales.

De allí que entre los desafíos y consideraciones futuras es necesario encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad y la protección de los derechos civiles, debido al aumento de la complejidad de los ataques cibernéticos que cada vez se vuelven más sofisticados, lo que requiere una constante adaptación de las medidas de seguridad, así como la falta de

profesionales especializados en ciberseguridad puede dificultar la gestión de los riesgos tecnológicos.

La gestión de riesgos tecnológicos en la función policial es un desafío complejo y en constante evolución. Sin embargo, al invertir en capacitación, tecnología y colaboración, las fuerzas policiales pueden protegerse de las amenazas cibernéticas y garantizar la seguridad de las comunidades.

Una gestión de riesgos eficaz implica la integración de políticas, procedimientos y prácticas en las estructuras organizativas y los procesos de toma de decisiones en todos los niveles. Los componentes clave de la gestión de riesgos incluyen la identificación de riesgos, el análisis, la cuantificación de probabilidades e impactos y la consideración de los efectos secundarios. Sin embargo, muchas organizaciones de seguridad ciudadana aún tienen dificultades para medir y controlar los riesgos, lo que genera deficiencias en la rentabilidad, el rendimiento y el crecimiento.

Referencias

- Albastaki, A. (2024). **Desarrollo de un marco integrado para la gestión de riesgos en la policía: gestión de crisis utilizando análisis de big data como estudio de caso.** Disponible en: <https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/6035>
- Belanova, N. (2022). Riesgos en la Adopción de Tecnología
- Bongani, M. (2024). **La Gestión de Riesgo en la era de los avances tecnológicos.** Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen>
- Corbeil, A. (2021). **La Gestión del Riesgo.** Disponible en: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198800682.013.8>
- Gi-bok, C. (2024). **Amenazas de las nuevas tecnologías y la orientación de la actividad policial.** Disponible en: <https://scholar.kyobobook.co.kr/>
- Johnson, D., Faulkner, E. y Wilson, T. (2020). **Adaptación funcional de la policía a la era digital o postdigital: debates con expertos en ciberdelincuencia.** Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022018320952559>
- Koper, C., Lum, C. y Willis, J. (2014). **Optimización del uso de la tecnología en la policía: resultados e implicaciones de un estudio multicéntrico sobre los aspectos sociales, organizativos y conductuales de la implementación de tecnologías policiales.** Disponible en: <https://academic.oup.com/>
- Lio, T. (2019). **Aplicación de la tecnología y gestión policial: problemas y desafíos.** Disponible en: <https://www.emerald.com/>

- Norma ISO 31000:2018. **Gestión de Riesgo. Directrices.** Disponible en: <https://www.iso.org/standard/65694.html>
- Pomaza, A. (2023). Gestión innovadora de riesgos: identificación, evaluación y gestión de riesgos en el contexto de la gestión innovadora de proyectos
- Putra, M. y Mutijarsa, K. (2021). **Diseño de un sistema de gestión de riesgos de seguridad de la información para el centro de mando de la policía regional de Bali basado en la norma ISO 27005.** Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9431865>
- Rios, C. y Guerrero, M. (2019). **Evaluación del contexto organizacional en la gestión del riesgo de tecnología de información con un enfoque basado en COBIT.** Disponible en: <https://riti.es/index.php/riti/article/view/94>
- Roberts, P. (2022). **Simplificación de la gestión de riesgos. Simplificación de la gestión de riesgos: un enfoque basado en evidencia para crear valor para las partes interesadas.** Disponible en: <https://doi.org/10.4324/9781003225157>
- Rossetti, G. y Quiroga, O. (2023). **Metodología de gestión de riesgos para el desarrollo de productos tecnológicos en una empresa multinacional.** Revista Tecnología En Marcha, 36(7), Pág. 21–33. Disponible en: <https://doi.org/10.18845/tm.v36i7.6856>
- Safety Culture (2024). **¿Qué es la gestión de riesgos?.** Disponible en: <https://safetyculture.com/es/temas/gestion-de-riesgos/>
- Sánchez, L. (2023). Nuevas Fronteras en la gestión de la seguridad
- Wienroth, M. (2023). La tecnología en la policía, la policía en una sociedad tecnológica. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14613557231200984>